

TOKDA ANTRAKNOZ KASALLIGINI QO'ZG'ATUVCHI ZAMBURUG`NING (*E. AMPELINA*) VODOROD IONI KONSENTRATSIYASI (pH) VA HAROTATNING TA`SIRI

Xodjamqulova Sitora Sulaymanovna

O`simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832657>

Annotatsiya. Bu maqolada tokning antraknoz kasalligini o`rganishda kasallik keltiruvchi zamburug`ning rivojlanishiga vodorod ioni konsentratsiyasi va haroratning ta`siri haqida ilmiy-tadqiqot natijalari berilgan.

Kalit so`zlar: antraknoz, zamburug`, vodorod ioni, nav, kasallik, namlik, harorat, harorat

Kirish. Dunyo aholisi sonining yildan-yilga ortishi, oziq-ovqatga, jumladan uzum mahsulotlariga bo`lgan talabning ham ortib borishiga sabab bo`lmoqda. Uzum (*Vitis vinifera* L.) o`simligi dunyo miqyosida asosiy meva va oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo`lib, bugungi kunda 100 dan ortiq mamlakatlarda yetishtirilmoqda. Dunyoda uzum bozorining hajmi 2024 yilda 215,17 milliard dollarga baholanmoqda va 2029 yilga kelib 303,20 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu prognoz davrida (2024-2029) CAGR darajasida 7,10 foizga o`sadi. FAO ma`lumotlariga ko`ra, uzum yiliga 100 million tonnadan ortiq hosil olinadigan hamda inson oziqlanishida muhim asosiy energiya manbai hisoblanadi[1].

***E. ampelina* zamburug`ining rivojlanishiga vodorod ioni konsentratsiyasi (pH) ning ta`siri**

Zamburug`larning rivojlanishi uchun muhitning pH qiymati eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Muhitning pH darajasi qulay (me`yorda) bo`lsa, zamburug`larda metabolizmning normal bo`lishi va uning natijasida zamburug`ning rivojlanishi tezlashadi. Navbatdagi tajribalarimizda *E. ampelina* zamburug`i izolyatlarining rivojlanishiga vodorod ionlari konsentratsiyasi (pH) ning ta`sirini o`rgandik. Tajribani bajarish uchun dastlab, Petri idishlariga 20 ml dan sterillangan KDA oziqa muhiti solib chiqildi hamda oziqa muhitining pH qiymatini 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0 ga keltirish uchun HCl va NaOH reaktivlaridan bir necha tomchidan tomizildi. Oziqa muhitining pH qiymati raqamli pH o`lchagich yordamida aniqlandi. So`ngra Petri idishlariga 12 kunlik zamburug` kulturasidan 1×1 mm o`lchamda kesib olinib ekib chiqildi hamda termostatda 28 C° haroratda 12 kun inkubatsiya qilindi. Ushbu tajriba natijasida, *E. ampelina* zamburug`ining maksimal rivojlanishi uchun muhitning biroz kislotali bo`lishi ya`ni vodorod ioni konsentratsiyasi (pH) qiymati 6,0-6,5 opalig`ida bo`lishi optimal ko`rsatkich ekan. Jumladan, pH 6,5 da inkubatsiyaning 5 - kunida zamburug` koloniyalarining diametri 18,53 mm ni, 7 - kunda 32,63 mm ni, 9 - kunda 52,73 mm ni hamda 12 - kunda 77,9 mm ni tashkil etdi. Koloniyalarning radial o`sish tezligi esa 0,270 mm/s ni tashkil etdi. pH 6,0 da esa inkubatsiyaning 5 - kunida koloniyalarning diametri 16,97 mm ni, 7 - kunda 27,57 mm ni, 9 - kunda 41,5 mm ni hamda 12 - kunda 52,6 mm ni tashkil etdi. Koloniyalarning radial o`sish tezligi esa 0,183 mm/s ni tashkil etdi (1-jadval).

pH 5,0 va 7,5 da zamburug` koloniyalarining diametrida unchalik katta farqlar sezilmadi. pH 5,0 da koloniyalarning diametri 5 kundan so`ng 5,7 mm ni, 7 kundan so`ng 15,77 mm ni, 9

kundan so'ng 22,97 mm ni hamda 12 kundan so'ng 29,3 mm ni tashkil etdi. Koloniyalarning radial o'sish tezligi esa soatiga 0,102 mm ni tashkil etdi. pH 5,0 da esa koloniyalarning soatiga 0,093 mm tezlikda o'sib, 5 kundan so'ng koloniyalar diametri 6,53 mm ni, 7 kundan so'ng 15,47 mm ni, 9 kundan so'ng 22,63 mm ni hamda 12 kundan so'ng 26,77 mm ni tashkil etdi. pH 5,5 da inkubatsiyaning 5-kuni koloniyalar diametric 8,27 mm ni, 7-kuni 24,2 mm ni, 9-kuni 31,33 mm ni hamda 12-kuni 44,47 mm ni tashkil etdi. Bunda koloniyalarning radial o'sish tezligi 0,154 mm/s gacha yetdi.

1-jadval

***E. ampelina* zamburug'i izolyatlarining rivojlanishiga vodorod ionlari konsentratsiyasi (pH) ning ta'siri**

pH \ Kunlar	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Hisob olingan kunda koloniyalar diametri, mm					
1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5	5,70	8,27	16,97	18,53	13,73	6,53
7	15,77	24,20	27,57	32,63	18,43	15,47
9	22,97	31,33	41,50	52,73	24,70	22,63
12	29,30	44,47	52,60	77,90	33,13	26,77

Ошибка опыта, $S_x = 0,11$

Ошибка разности средних, $S_d = 0,16$

Наименьшая существенная разность, ц/га, $HCP_{05} = 1,01$

Наименьшая существенная разность, %, $HCP_{05} \% = 2,33$

Стандартное отклонение, $S = 0,19$

Коэффициент вариации, $Cv \% = 0,45$

Bundan tashqari, muhitning niytral bo'lishi ya'ni pH 7,0 da koloniyalarning diametri 9 kunda 24,7 mm ni hamda 12 kunda 33,13 mm gacha yetishi kuzatildi. Radial o'sish tezligi esa 0,115 mm/s ni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. *E. ampelina* zamburug'i koloniyalarining radial o'sish tezligiga pH ning ta'siri, mm/s.

Olib borilgan tajribamiz natijasini taxlil qilib, shunday xulosa qilish mumkinki, vodorod ionlari konsentratsiyasi (pH) qiymati *E. ampelina* izolyatlarining rivojlanishiga sezilarli ta’sir qilishi hamda uning jadal rivojlanishi uchun muhitning biroz kislotali bo‘lishi (pH=6,5) optimal sharoit ekanligi aniqlandi.

***E. ampelina* zamburug‘ining rivojlanishiga haroratning ta’siri**

Navbatdagi tajribamizda *E. ampelina* izolyatlarining rivojlanishiga KDA oziqa muhitida turli haroratning ta’sirini o‘rgandik. Bunda ichiga 20 ml dan KDA oziqa muhiti solingan Petri idishlariga *E. ampelina* izolyatlarining 12 kun inkubatsiya qilingan koloniyasidan 1×1 mm o‘lchamda kesib olib ekib chiqdik hamda ularni termostatda 10 ° C, 15 ° C, 20 ° C, 25 ° C, 28 ° C, 30 ° C va 35 ° C haroratlarda 12 kun inkubatsiya qildik. Inkubatsiyaning 5, 7, 9 va 12 kunlarida koloniyalarning diametrini o‘lchadik. Hosil qilgan koloniyalarning diametrini o‘lchashda dastlabki 0,5 mm ni ayirib tashladik. Bundan zamburug‘ning tegishli kunlardagi rivojlanishi diametri kelib chiqadi.

O‘tkazilgan tajribamiz natijasida, *E. ampelina* izolyatlarining 25-30 ° C gacha haroratda eng yaxshi rivojlanishi kuzatildi. Jumladan, 25 ° C haroratda zamburug‘ koloniyalarining diametri soatiga 0,272 mm tezlikda o‘sib, 5 kunda 19,17 mm gacha, 7 kunda 31,23 mm gacha, 9 kunda 51,23 mm gacha hamda 12 kunda 78,47 mm gacha rivojlanishi qayd etildi (2-jadval).

28 ° C haroratda *E. ampelina* izolyatlarining maksimal rivojlanishi qayd etildi. Mazkur haroratda inkubatsiyaning 5-kuni zamburug‘ koloniyalarining diametri 22,07 mm ni, 7-kuni 36,57 mm ni, 9-kuni 59,07 mm ni hamda 12-kuni 86,57 mm ni tashkil etdi. Ushbu haroratda zamburug‘ koloniyalarning 0,301 mm/s tezlikda radial o‘sishi aniqlandi (2-rasm).

2-jadval

***E. ampelina* izolyatlarining rivojlanishiga haroratning ta’siri**

Harorat, °C \ Kunlar	10	15	20	25	28	30	35
	Hisob olingan kunda koloniyalar diametri, mm						
1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5	6,70	11,33	17,63	19,17	22,07	20,13	14,33
7	18,47	23,47	28,43	31,23	36,57	33,20	21,50
9	26,73	30,53	41,50	51,23	59,07	54,63	36,40
12	38,77	45,63	52,60	78,47	86,57	80,17	48,83

Ошибка опыта, $S_x = 0,18$

Ошибка разности средних, $S_d = 0,25$

Наименьшая существенная разность, ц/га, $HCP_{05} = 1,62$

Наименьшая существенная разность, %, $HCP_{05} \% = 2,63$

Стандартное отклонение, $S = 0,31$

Коэффициент вариации, $C_v \% = 0,50$

15 va 35 ° C haroratda inkubatsiya qilinganda koloniyalarning rivojlanishida uncha katta farq kuzatilmadi. 15 ° C haroratda 0,158 mm/s tezlikda o'sib, koloniyalarning diametri 5 kundan so'ng 11,33 mm ni, 7 kundan so'ng 23,47 mm ni, 9 kunda 30,53 mm ni hamda 12 kunda 45,63 mm ni tashkil etdi. 35 ° C haroratda esa zamburug' koloniyalari 0,170 mm/s tezlikda o'sib, 12 kunda 48,83 mm ni tashkil etdi.

10 ° C haroratda koloniyalarning eng minimal o'sishi ya'ni 12 kunda 38,77 mm ni tashkil etdi. Bu varianta koloniyalarning radial o'sish tezligi 0,135 mm/s ni tashkil etdi (2-rasm).

Ushbu tajriba natijalari Banday S. va boshqalar (2022) ning tadqiqot natijalariga o'xshash bo'lib, ularning ma'lumotlarida *E. ampelina* zamburug'ining maksimal rivojlanishi 30 ° C haroratda 7 kunda koloniya diametri 81,29 mm ni, 25 ° C haroratda esa 74,84 mm ni tashkil etgan. (Banday S. et al. 2022).

2-rasm. *E. ampelina* izolyatlarining radial o'sish tezligiga haroratning ta'siri, mm/s.

Shunday qilib, harorat (°C) *E. ampelina* zamburug'i koloniyalarining rivojlanishiga va radial o'sish tezligiga sezilarli darajada ta'sir etishi hamda mazkur zamburug'ning rivojlanishi uchun eng optimal (qulay) harorat 28-30 °C gacha ekanligi aniqlandi. Ushbu harorat uzumning vegetatsiya davridagi tabiiy havo haroratiga juda yaqinligini hisobga olsak, *E. ampelina* zamburug'i qo'zg'atadigan uzumning antraknoz kasalligini nazorat qilishda havo haroratini ham hisobga olish talab etiladi. Chunki kasalliklarni nazorat qilishda patogenning rivojlanish darajasi muhim hisoblanadi.

3-rasm. Tokdagi antraknoz kasalligining vegetativ va generativ organlaridagi belgilari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Билай В.И., Дудка В.И., Вассер С. и др. Методы экспериментальной микологии. – Киев: «Наукова думка», 1982. – 550 с.

2. Билай, В.И. Микроорганизмы - возбудители болезней растений / В.И. Билай, В.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль и др., Под ред. Билай В.И. - Киев: Наук. Думка, 1988. -550 с.
3. Дементьева М.И. Фитопатология. –М: Агропромиздат, 1985. -397 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва. “Агропромиздат”. 1985. – С. 351.
5. Пересыпкин, В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. Пересыпкин - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - С.424 - 429.
6. Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. - М.: Наука, 1977. - 199 с.
7. Смирнов К. В., Калмыкова Т. И., Морозова Г. С. Виноградарство/Под ред. КВ Смирнова //М.: Агропромиздат. – 1998. 292 с.
8. Стоев К. Д. Физиологические основы виноградарства. Развитие и плодоношение / София. Из-во Болг. акад. наук, ч. II, 1973. - С.437-466.
9. Темуров Ш. Узумчилик – “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, давлат илмий нашриёти //Тошкент-2002. – 2002. 214 б.
10. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. С ҳарфи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2000. 839 б.